

PENYEGARAN KADER PENTINGNYA IMUNISASI DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA MORBIDITAS PADA BAYI DAN BALITA

Irwanti Gustina^{1*}, Mella Yuria², Legina Anggraeni³

^{1,2,3} Prodi Kebidanan / Universitas Binawan

Email correspondensi: iragustina80@gmail.com

ABSTRAK

Balita adalah anak bangsa yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus disiapkan baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun kesehatan. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi umumnya mempunyai dampak berat dan berbahaya yang bisa ditimbulkan, misalnya kecacatan atau bahkan kematian. Dampak berbahaya ini bisa dicegah bila anak diberikan imunisasi. Salah satu indikator pemerintah dalam mencapai derajat kesehatan adalah menurunkan angka morbiditas. Tujuan pemberian imunisasi adalah membentuk kekebalan tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus penyebab penyakit, sebab tubuh bayi memiliki tingkat imunitas yang rendah sehingga harus segera mendapatkan perlindungan dari infeksi penyakit menular. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk peningkatan pengetahuan kader tentang pentingnya imunisasi pada bayi dan balita. Dari hasil kegiatan dapat disimpulkan setelah dilakukan pengukuran tingkat pengetahuan tentang imunisasi 97% kader dapat menjawab pertanyaan dengan tepat.

Kata Kunci: Imunisasi, Bayi dan balita